

CHEMICAL SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ $As_2S_3 - TlGaTe_2$

Ахмедова Дж.А.

*К.х.н., доцент, Адьяманский университет,
Факультет искусств и наук, кафедра химия, Турция*

INVESTIGATIONS OF CHEMICAL INTERACTION AND GLASS FORMATION IN THE SYSTEM $As_2S_3 - TlGaTe_2$

Ahmedova C.

*Ph.D., Associate Professor, Adiyaman University,
Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Turkey*

АННОТАЦИЯ

Химическое взаимодействие и стеклообразование в системе $As_2S_3-TlGaTe_2$ изучали с помощью комплексного метода физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также путем измерения микротвердости и плотности была построена Т-х фазовая диаграмма. Фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ относится к квазибинарному эвтектическому типу. Соединения As_2S_3 и $TlGaTe_2$ образуют эвтектику, состав которой достигает 20 мол. %, $TlGaTe_2$ и температура 235°C. Установлено, что при комнатной температуре в системе содержание твердых растворов на основе As_2S_3 достигает до 1,5 мол. % $TlGaTe_2$, а в пересчете на $TlGaTe_2$ до -13 мол. % As_2S_3 . При нормальных условиях охлаждения в системе на основе As_2S_3 область стеклования расширяется до 12 мол. % $TlGaTe_2$.

ABSTRACT

Chemical interaction and glass formation in the $As_2S_3-TlGaTe_2$ system were studied using a complex method of physical and chemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction analysis (XRD), microstructural analysis (MSA), and by measuring microhardness and density, the T-x phase diagram was constructed. The phase diagram of the $As_2S_3-TlGaTe_2$ system belongs to the quasi-binary eutectic type. The compounds As_2S_3 and $TlGaTe_2$ form a eutectic, the composition of which reaches 20 mol %, $TlGaTe_2$ and temperature 235°C. It has been established that at room temperature in the system, solid solutions based on As_2S_3 reach up to 1.5 mol % $TlGaTe_2$, and based on $TlGaTe_2$ up to -13 mol % As_2S_3 . Under normal cooling conditions in a system based on As_2S_3 , the glass formation region extends to 12 mol % $TlGaTe_2$.

Ключевые слова: система, квазибинарная, эвтектика, микротвердость, стеклообразования.

Keywords: system, quasi-binary, eutectic, microhardness, glass formation.

Введение

Среди классических стеклообразных полупроводников уникальные функциональные свойства проявляют халькогениды мышьяка As_2X_3 ($X=S, Se, Te$).

Известно, что стеклообразные халькогениды мышьяка и сплавы на их основе являются полупроводниковыми материалами, обладающими фоточувствительными [1–8] и люминесцентными [9,10] свойствами, и широко используются в технике оптике. Поэтому эти материалы привлекают внимание специалистов, работающих в области полупроводников.

В последние годы халькогенидные волокна [11–13], полученные на основе As_2S_3 и As_2Se_3 , используются для передачи света в среднем ИК-диапазоне и применяются в качестве компактной нелинейной среды, позволяющей осуществлять комбинационное усиление [14] и генерацию [15].

В литературе достаточно много работ посвящено изучению тройных и более сложных систем с участием таллия и халькогенидов галлия [16–20].

Ранее нами были изучены системы халькогенидов мышьяка As_2S_3 с $TlInS_2(Se_2, Te_2)$ и $TlGaSe_2$ [21–24]. Системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ исследуются впервые.

Целью данной работы является исследование химических взаимодействий и стеклообразования в системе $As_2S_3-TlGaTe_2$, а также поиск новых фаз и областей твердых растворов.

Соединение As_2S_3 плавится с открытым максимумом при 310°C и кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами решетки: $a=11,49$; $b=9,59$; $c=4,25$ Å, $\beta=90^\circ 27'$ (пр. гр. P2/n) [25]. Плотность и микротвердость кристаллического As_2S_3 равны 3,46 г/см³ и 660 МПа соответственно, а стеклообразного As_2S_3 плотность равна 3,20 г/см³, микротвердость 1350 МПа [25]. Соединение $TlGaTe_2$ плавится конгруэнтно при 775°C и кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейке: $a=8,22$; $c=7,10$ Å, $z=4$, плотность и микротвердость $\rho=7,32$ г/см³ и 900 МПа соответственно [26].

Экспериментальная часть

Сплавы системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ готовились в два этапа. В начале синтез проводили из элементов соединений As_2S_3 и $TlGaTe_2$. На втором этапе сплавы системы синтезировали из компонентов в кварцевых ампулах, вакуумированных до давления 0,133 Па в интервале температур 600-900°C. Для достижения равновесного состояния сплавы системы подвергались отжигу при температуре 300°C в течение 240 часов.

Исследование проводили методами физико-химического анализа: дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и определением плотности.

ДТА сплавов системы был осуществлен на приборе НТР -73 со скоростью 10 град/мин. РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER в CuK_{α} -излучении с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали на микроскопе

МИМ-8 на предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве наполнителя применяли толуол.

Результаты и их обсуждение

Сплавы системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ в интервале концентраций 0-18 мол. % $TlGaTe_2$ получаются в стеклообразном состоянии красно-фиолетового цвета. Сплавы, богатые As_2S_3 , хорошо растворяются в концентрированных минеральных кислотах HNO_3 и H_2SO_4 . Сплавы этой системы хорошо растворимы в щелочах (NaOH, KOH).

С целью кристаллизации сплавы стекол их подвергали длительному отжигу в интервале температур кристаллизации 220°C в течение 600 ч. Сплавы системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ исследовались до и после отжига.

Рис. 1. Диффрактограммы сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ до отжига.
1- As_2S_3 , 2-5 мол. %, 3-12 мол. %, 4-70 мол. %, 5-87 мол. %, 6-100 мол. % $TlGaTe_2$.

ДТА анализ сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ перед отжигом показал, что на термограммах сплавов наблюдается температура размягчения $T_g = 170^\circ C$. После длительного отжига в течение 600 часов температуры размягчения (170-190°C) на термограммах сплавов исчезают, оставляя эффекты, связанные с солидусом и ликвидусом (табл. 1).

Микроструктура сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ до отжига представляет собой одну мутную фазу. Отдельные фазы в сплавах были очень размытые и точные границы твердых растворов

определить было трудно. Поэтому образцы из области стекла кристаллизовались при температуре 220°C в течение 600 часов. После кристаллизации стеклообразных образцов в структуре отчетливо видны отдельные фазы. На рис. 2 а, б, с. представлена микроструктура сплава системы $As_2S_3-TlGaTe_2$. из области стекла, б) сплава из двухфазной области и в) сплава твердого раствора, сформированного на основе соединения $TlGaTe_2$.

Рис. 2. Микроструктуры сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$.
a)-15 мол. %, b)-50 мол. %, c)-87 мол. % $TlGaTe_2$.

Для определения фазового состава системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ проведен рентгенофазовый анализ сплавов с содержанием $TlGaTe_2$ 5, 12, 70 и 87 мол. % $TlGaTe_2$. Рентгенофазовый анализ сплавов системы до отжига представлен на рис. 1. Как видно на рис. 1, дифрактограммы сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$, содержащих 5 и 12 мол. % $TlGaTe_2$ дифракционные линии не наблюдаются. Это указывает на то, что эти сплавы являются стекловидными. На дифрактограмме сплава 70 мол. % $TlGaTe_2$ присутствуют дифракционные линии исходных компонентов. Указанный образец с концентрацией 70 мол. % $TlGaTe_2$ является двухфазным.

Образец 13 мол. % As_2S_3 с концентрацией представляет собой твердый раствор на основе соединения $TlGaTe_2$.

По результатам физико-химических данных построена T-x фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ (рис. 3). Установлено, что T-x фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ относится к квази-бинарному эвтектическому типу. В системе образуется эвтектика, состав которой достигает 20 мол. % $TlGaTe_2$ и температуре $235^\circ C$. Установлено, что твердые растворы на основе As_2S_3 в системе распространяются до 1,5 мол. % $TlGaTe_2$, а на основе $TlGaTe_2$ до -13 мол. % As_2S_3 .

Рис. 3. T-x фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlGaTe_2$.

Ликвидус системы состоит из кривых первичной кристаллизации α твердых растворов на основе As_2S_3 и β твердых растворов на основе $TlGaTe_2$. Между As_2S_3 и $TlGaTe_2$ образуется эвтектика состава 20 мол. % $TlGaTe_2$ и температура $235^\circ C$. Растворимость при комнатной температуре твердых растворов на основе As_2S_3 составляет 1,5 мол. % $TlGaTe_2$, со стороны $TlGaTe_2$ -13 мол. % As_2S_3 . В си-

стеме $As_2S_3-TlGaTe_2$ при обычном охлаждении область стеклообразования простирается до 12 мол. % $TlGaTe_2$, а стеклокристаллическая область простирается от 12 до 30 мол. % $TlGaTe_2$.

Некоторые физико-химические свойства системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ до термообработки приведены в табл. 1. Сплавы в диапазоне концентраций 0-12 мол. % $TlGaTe_2$ относятся к области стекла, и

в пределах 12-30 мол. % $TlGaTe_2$ являются стеклокристаллическим.

При измерении микротвердости литых сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ были обнаружены два ряда значений (табл. 1). Значение микротвердости $H_{\mu} = (1350-1390)$ МПа соответствует микротвердости α -фазы твердых растворов на основе As_2S_3 и

второй β -фазы твердых растворов на основе $TlGaTe_2$ $H_{\mu} = (900-980)$ МПа.

После отжига микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ для α -фазы составляет (670-700) МПа, а для β -фазы значения микротвердости $H_{\mu} = (900-980)$ МПа остаются неизменными (табл. 2).

Таблица 1.

Составы, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ до отжига

Состав, мол %		Термические эффекты, °С	Плотность 10^3 кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа	
As_2S_3	$TlGaTe_2$			α	β
				P=0,15 Н	
100	0,0	170,310	3,20	1350	-
97	3,0	170,305	3,32	1380	-
95	5,0	175,260,300	3,41	1380	-
90	10	185,235,295	3,61	1390	-
80	20	185,235	4,02	1390	-
70	30	185, 235,440	4,44	1390	970
60	40	185, 235,560	4,85	1390	970

Таблица 2.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ после отжига

Состав, мол. %		Термические эффекты нагревания, °С	Плотность, 10^3 кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа	
As_2S_3	$TlAsTe_2$			α	β
				P=0,10 Н	
100	0,0	310	3,46	670	-
97	3,0	305	3,53	690	-
95	5,0	260,300	3,66	700	-
90	10	235,295	3,84	700	-
85	15	235	4,04	Эвтек.	Эвтек.
80	20	235	4,23	Эвтек.	Эвтек.
70	30	235,440	4,62	-	980
60	40	235,560	5,02	-	980
50	50	235,640	5,39	-	980
40	60	235,700	5,77	-	980
30	70	235,740	6,17	-	980
20	80	235,760	7,10	-	980
10	90	390,765	7,33	-	980
5,0	95	540,770	7,35	-	950
0,0	100	775	7,32	-	900

Заключение

Методами физико-химического анализа: (ДТА, РФА, МСА, а также путем измерения микротвердости и плотности исследованы взаимодействия и стеклообразования в системе $As_2S_3-TlGaTe_2$ и была построена Т-х фазовая диаграмма. Диаграмма состояния системы $As_2S_3-TlGaTe_2$ относится к квазибинарному эвтектическому типу. Соединения As_2S_3 и $TlGaTe_2$ образуют эвтектику, состав которой достигает 20 мол. %, $TlGaTe_2$ и температура 235°C. В системе $As_2S_3-TlGaTe_2$ твердые растворы на основе As_2S_3 достигают до 1,5 мол. % $TlGaTe_2$, а на основе $TlGaTe_2$ до -13 мол. % As_2S_3 . Установлено, что при обычном охлаждении в системе на основе As_2S_3 область стеклообразования простирается до 12 мол. % $TlGaTe_2$.

Литература

1. Miron V.S. Effect of Propylamine Vapor on the Electrical Conductivity of Polycrystalline As_4S_3 Films // Неорган. материалы. 2002. Т.38. № 2. Р. 95-100.
2. Burdian I.I., Feshchenko I.S. Photocurrent and Optical Transmission Spectra of Sn- and Pb-Doped $(As_2S_3)_{0,3}(As_2Se_3)_{0,7}$ Glass Films, Inorgan. Materials. 2005. Т.41. №9. Р. 1013-1016.
3. Churbanov M.F., Shiryayev V.S., Skripachev I.V., Snopatin G.E., Pimenov V.G., Smetanin S.V., Shaposhnikov R.M., Fadin I.E., Pyrkov Yu.N., and Plotnichenko V.G. Высококачественные Как $As_2S_{1,5}Se_{1,5}$ стекла оптических волокон // Неорган. материалы. 2002. Т.39. №2. Р. 193-197.
4. Dinesh Chandra SATII, Rajendra KUMAR, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical Properties of a: As_2Se_3 Thin Films // Turk J Phys, 2006. V.30. P.519- 527.

5. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomeycu E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films // *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* 2000. V. 2, Issue: 1. P 53-58.
6. Jun J. Li Drabold. D. A. Atomistic comparison between stoichiometric and nonstoichiometric glasses: The cases of As_2Se_3 and As_4Se_4 // *Phys. Rev.* 2001, V. 64. P. 104206-104213.
7. Кириленко В.В., Дембовский С.А., Поляков Ю.А. Оптические свойства стекол в системах As_2S_3-TiS и As_2Se_3-TiSe // *Известия АН СССР. Неорганические материалы*, 1975, т.11, №11, с.1923-1928.
8. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол $(As_2Se_3)_{1-x}(TiSe)_x$ ($x=0,05-0,10$) // XI Международная конференция по физике и технологии тонких пленок. Иваново-Франковск, Украина, 7-12 мая, 2007, с. 86.
9. Бабаев А. А., Мурадов Р., Султанов С. Б., Асхабов А. М. Влияние условий получения на оптические и фотолюминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // *Неорган. материалы*. 2008. Т. 44. № 11. С. 1187-1201.
10. Seema Kandpal, Kushwaha R. P. S.. Photoacoustic spectroscopy of thin films of As_2S_3 , As_2Se_3 and $GeSe_2$ // *Indian Academy of Sciences. PRAM ANA journal of physics*. 2007. V. 69. No. 3. P. 481-484.
11. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., and Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As_2Se_3 Chalcogenide fibers // *J. Opt. Soc. Am.* 2004. B. 21. P. 1146-1155.
12. Jackson S.D. and Anzueto-Sánchez G. Chalcogenide glass Raman fiber laser // *Appl. Phys. Lett.*, 2006. V.88. P. 221106.
13. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M., and Eggleton B.J. Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // *Appl. Phys. Lett.* 2006. V.88. P. 081116.
14. Ta'eed V.G., Fu L.B., Rochette M., Littler I.C.M., Moss D.J., Eggleton B.J., XPM wavelength conversion in highly nonlinear singlemode As_2Se_3 Fiber // *Proceedings of the Conference on Lasers and Electro-Optics, Long Beach, CMW4* 2006.
15. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D., and Eggleton B.J., Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As_2Se_3 Chalcogenide glass fiber // *Opt. Express*. 2005. V.13. P. 7637-7642.
16. Mimura K., Ishizu T., Motonami S., Wakita K., Arita M., Hamidov S., Jahangirli Z.A., Orudzhev G., Taguchi Y., Namatame H., Taniguchi M., Mamedov N., Peculiar Linear Dispersive Bands Observed in Angle-Resolved Photoemission Spectra of TI-Based Ternary Chalcogenide $TlGaTe_2$ // *J. JAP*, 2011. V.50. 05FC05-1-58.
17. Gocayev E.M., Jahangirli Z.A., Ramazanade A.M., Gulmammadov K.C., Aliyeva X.S., Calculation of effective masses of electrons and holes of $TlGaTe_2$, $InGaTe_2$, $InGaSe_2$ compounds // *National Aviation Academy, scientific collections*. 2011. V. 13. P. 28-31.
18. Mikailov F.A., Basaran E., Entu E.S., Mbek L.Tu., Mammadov T.G., Aliev V.P. Phase transitions and metastable states in $TlGaSe_2$ // *Phase Transitions*. 2003. V.76. No12. P. 1057-1064.
19. Abdullayev N.A., Mammadov T.G. Suleymanov R. A. Negative thermal expansion in the layered semiconductor $TlGaSe_2$ // *Physica Status Solidi (b)*. 2005. V.242. P. 983-989.
20. Seyidov H.Yu., Suleymanov R.A., Anomalies in the electrophysical, thermal, and elastic properties of layered ferroelectric semiconductor $TlGaSe_2$: Instability in the electronic subsystem // *Physics of the Solid State*. 2008. V. 50. P. 1219-1226.
21. Ahmedova C. Physico-chemical and X-ray structural investigation of alloys of the $As_2S_3-TlInTe_2$ system // *Norwegian Journal of development of the International Science*. 2022. No 89. P. 13-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6912603>
22. Ahmedova C. Synthesis and investigation of glass formation and properties of obtained phases in the $As_2S_3-TlInSe_2$ system. *Norwegian Journal of development of the International Science* No 87/2022. P. 12-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6778279>
23. Ahmedova C. Chemical interaction and glass formation in the $As_2S_3-TlInS_2$ system and the properties of the obtained phases // *The scientific heritage*. 2022. No 93. P. 7-11.
24. Ahmedova C. Chemical Interactions and glass formation in the $As_2S_3 - TlGaSe_2$ system *Norwegian Journal of development of the International Science* No 111/2023. P. 8-13.
25. Хворестенко А.С. Халькогениды мышьяка. Обзор из серии Физические и химические свойства твердого тела. - М., 1972. 93 с.
26. Hahn H., Wallman B., Uber ternara chalcogenide des Thallium mit Gallium und Indium // *Z. Naturwiss.*, 1967. V. 54. № 2. P.42-45.